

বি জে পি-র রাজনীতির মর্মবস্তু

জোয়া হাসান

১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার সহযোগীরা সহযোগীরা আসন সংখ্যা ১৯২ থেকে বাড়িয়ে ২৫২ করে নিল। যদিও সরকারের গরিষ্ঠতার সংখ্যা ২৭২-এর থেকে সংখ্যাটা কমই ছিল। এই নির্বাচনে বি জে পি-র ভোট শতাংশের হিসেবে বেড়েছিল কিন্তু সামান্য। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঐ সামান্য বৃদ্ধিই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে কতবড় পরিবর্তন আনল। প্রকৃত পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলে বড় কোনো পরিবর্তন ছিল না। দু'টি বড় রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস এবং বি জে পি হয় নিজেদের আসনসংখ্যা ধরে রাখতে পেরেছে, নয়তো তা সামান্য বৃদ্ধি করেছে। কংগ্রেসের মোট ভোট হ্রাস পেলেও প্রাপ্ত আসনসংখ্যায় তা প্রতিফলিত হয়নি। আবার বি জে পি-র আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা খুব বেশি কিছু নয়। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, বি জে পি জাতীয় স্তরে সর্বভারতীয় দলরূপে আয়ত্বকাশ করল। হাজির হলো অনেক বেশি সংখ্যক ভোটারদের কাছে। এর আগে পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী বৃহত্তর সমাজের চরিত্রের সঙ্গে মানানসই ছিল না।

হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এই উত্থান এসেছে ভারতের রাজনীতির কিছু মূলগত পরিবর্তনের হাত ধরাধরি করে। এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, কংগ্রেস দলের ঐতিহাসিক অবনমন। কংগ্রেস দল অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সমাজের নিচুতলার মানুষকে এটা বুঝিয়ে এসেছিল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা এইসব মানুষের স্বার্থই রক্ষা করছে। কাজেই এই ব্যবস্থার মাথার উপরে কংগ্রেসকেই বসিয়ে রাখা যেতে পারে। এই ধারণাটা সফলভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল বলেই এত দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারা ক্ষমতায় থেকেও সাধারণের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা চালায়নি। উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিগুলি তারা রক্ষা করেনি। কাজেই মানুষের যোর কাটার সাথে সাথেই কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার বৈধতা ও জনপ্রিয়তা—দুটোই হারিয়ে ফেললো। প্রতিশ্রুতি এইভাবে ভাঁওতায় পরিণত হওয়ায় কংগ্রেস দলের ঐতিহ্যবাহী আদর্শগত ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে নতুন রাজনীতিকরণ ও গতিশীলতা কংগ্রেসের প্রতি আস্থা ও জনপ্রিয়তা আরও ক্ষয় করালো। এই আস্থা ও জনপ্রিয়তাই কংগ্রেসকে টিকিয়ে রেখেছিল। এই নতুন গতিপ্রকৃতির প্রমাণ সাতের দশক থেকেই পাওয়া যায়। তবে

ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী তাঁদের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করে জোট তৈরিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই তাঁরা বিরোধীদের ঠেকিয়ে রাখছিলেন। যখনই কংগ্রেস জাতীয় ক্ষেত্রে আধিপত্য খোয়াতে শুরু করেছে, কংগ্রেস নেতারা জয়ের জন্য কোনো জোট তৈরির চেষ্টায় নেমেছে। কিন্তু তাঁরা বরাবরই সমাজ রূপান্তরের কর্মসূচী সমন্বিত কোনো সামাজিক জোট তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে। বড়জোর আশু নির্বাচনে জিততে কোনো লোভনীয় ইস্যু তুলে ধরতে পেরেছেন। কংগ্রেসের স্বনামনকে ত্বরান্বিত করেছে অংশত ঐতিহাসিক ক্লান্তি এবং অংশত আটের দশকে বাস্তবক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে দলের আপস।

শুধুমাত্র নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই পুনরো রাজনৈতিক ধারায় বড় মকমের বাঁক নিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ের আশ্রয় নিয়েছে কংগ্রেস। ১৯৮০ সালের পরবর্তীকালে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে যে রাজনীতি ভারতীয় জনজীবনে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ জটিলতা তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। আটের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সীমিত। সাম্প্রদায়িক দলগুলির আসন সংখ্যাও ছিল খুব কম। ১৯৮০-র দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মৃত্যুর সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর একটা বড় পরিণতি হিসেবে দেখা গেল, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তির ও রাজনীতির জগতে একটি অস্বস্তি। মধ্যবিত্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেখতে থাকলো কেবলমাত্র রাষ্ট্রকাঠামোর একটি হাতিয়ার রূপে। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী সরকার মুসলিম মহিলাদের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে দেওয়ানি বিধির বাইরে রাখতে একটি বিল চালু করল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিযোগিতার বাজারে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাটা তাঁরা ঘটালেন অযোধ্যার বিতর্কিত মসজিদে হিন্দুদের পূজোর অনুমতি দিয়ে। মসজিদের উপর বি জে পি-আর এস এস যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে করতে চাইছিল, তা স্বীকৃতি এবং আলাদা মাত্রা পেল এইভাবে। পরিণতিতে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ধ্বংস হলো বাবরি মসজিদ।

দীর্ঘ রাম জন্মভূমি আন্দোলন ও বাবরি মসজিদের ধ্বংস উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দাঙ্গার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন দাঙ্গায়। শুধু তাই নয়, এর ফলে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হলো, কংগ্রেস দল আর মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে পারছে না। রক্ষা করতে পারছে না ধর্মনিরপেক্ষতার সেই নীতিকে, যা স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর ধরে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। রাষ্ট্র যতদিন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি আঁকড়ে ছিল, সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব ও গোষ্ঠীগুলিকে দূরে রেখেছিল, ততদিন এই শক্তিগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতির থেকে ফায়দা তোলার ক্ষমতা ছিল সীমিত। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, আটের দশকে কংগ্রেস হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকেছিল। পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং আসামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে প্রধানত নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদীদের এভাবে নতুন জ্বন দেওয়া হলো। এই পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতিই বি জে পি-কে শীতঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে তারা ভি এইচ পি-আর এস এস-এর সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় করেছে।

স্বাধীনতার পর তিন দশক ধরে বি জে পি ছিল মূলত উত্তর ভারতের, উচ্চবর্ণের মানুষের এবং শহরকেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক দল, যাদের জনসমর্থনও ছিল সীমিত। আটের দশকে এর নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল। পশ্চিম ভারতের রাজস্থান এবং উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারে তারা ভেটি পেতে থাকল। সেখানকার হিন্দুরা হঠাৎ করে অনুভব করল যে, তারা হিন্দু, সংখ্যাগুরু, এবং তাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে। পারমাণবিক বোমা তৈরি, বিদেশী পূজি আটকানো এবং মুসলিমদের 'বিশেষ সুবিধা' বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের চোরাশ্রোত বইয়ে দিল বি জে পি।

এই সময় পর্যন্ত বি জে পি জনগণের ভোট অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সমাবেশে জোর দিত। এর প্রধান ছিল বামজন্মভূমি আন্দোলন। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকেই বি জে পি-র লক্ষ্য কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তায় ক্ষমতায় যাওয়া। ১৯৯৭-এর অক্টোবরে উত্তর প্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টি ও কংগ্রেস ভেঙে ক্ষমতা দখল এই সংক্ষিপ্ত রাস্তায় হাঁটার একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়। 'কারুর কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়' — অপবাদ ঘোষণা করে কারুর সমর্থনে বাজপেয়ী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বি জে পি ঝাঁপিয়েছিল। যে সব নীতির ভিত্তি করতো বি জে পি, সব কিছুই সঙ্গেই আজ আপসে রাজি হয়ে গেল। উত্তর প্রদেশে তাদের সাফল্য দলকে নিয়ম ভাঙার, নিয়ম বেকানোর কৌশলকে নিয়মিত বিষয়ে পরিণত করলো।

উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক কৌশল বি জে পি-র রাজনীতির বিকাশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তখন থেকে তাদের জোর রাজনৈতিক সমাবেশের মাধ্যমে ক্ষমতা জয় নয়, সাময়িক আঁতাত ও নির্বাচনী সমঝোতার। বিশেষ করে হিন্দি বলয়ের বাইরে আঞ্চলিক দলগুলির কাছে বি জে পি নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালালো। আঞ্চলিক শক্তিকে নিয়ে বিকল্প কোয়ালিশন গঠনে তারা সব চেয়ে বেশি মনোযোগী ছিল। এ ডি এম কে-র সঙ্গে আঁতাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ১৮ দলের কোয়ালিশন গঠনে বি জে পি সক্ষম হলো। যাদের অধিকাংশই কংগ্রেস, জনতা দলের ভাঙনজাত।

বি জে পি-র ভৌগোলিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই অংশত তাদের সামাজিক ভিত্তির প্রসার হলো। বি জে পি উচ্চ বর্ণের সমর্থনের উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল হলেও অন্যান্য অনগ্রসর অংশ (ও বি সি) ও উপজাতি ভোটের উল্লেখযোগ্য অংশ তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে। কিন্তু সামাজিক সমর্থনের এই প্রসার অন্য দল থেকে বি জে পি-তে আসা উচ্চ বর্ণের স্রোতে আবার গুরুত্ব হারিয়েছে। উচ্চ বর্ণের আধিপত্য ফের বেড়েছে যদিও উচ্চ বর্ণ বনাম অন্য অংশের মধ্যে সামাজিক মেরুকরণের একটি সম্ভাবনা আবার তৈরি হয়েছে। চিরচরিত একটি রক্ষণশীল দলের মতোই বি জে পি সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের ভোট বেশি পায় : নিম্ন বর্ণের তুলনায় উচ্চ বর্ণের ভোট, গরিবের তুলনায় ধনীদেবের ভোট, মহিলাদের তুলনায় পুরুষের ভোট, কম শিক্ষিতদের তুলনায় অধিকতর শিক্ষিতদের ভোট।

যদিও ১৯৯৮-র নির্বাচনে প্রমাণিত গত দশ বছরে ভারতের গণতন্ত্র কতটা পালটে গেছে। ১৯৮৯-র যে নির্বাচনে ডি পি সিংয়ের রাষ্ট্রীয় মোর্চা কোয়ালিশন ক্ষমতায় এসেছিল, সেখানে ভারতীয় রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণের যে প্রবণতা যুটে উঠেছিল, ১৯৯৮-র নির্বাচনে তা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বাদশ লোকসভায় প্রায় ২০০ আসন পেয়েছে মূলত স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমর্থনভিত্তিক দল। বি জে পি এবং কংগ্রেসের পর তৃতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী সংযুক্ত মোর্চা। যা বামপন্থী ও আঞ্চলিক দলগুলির একটি সমঝোতা। এর অর্থ হচ্ছে বি জে পি এবং কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দলগুলিকে রাজ্যভিত্তিক দলগুলির সঙ্গে আঁতাত করতে হচ্ছে, তাদের কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাছে টানতে হচ্ছে। সরকার গঠনে এইসব দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বি জে পি-র আসল লাভ হয়েছিল তাদের অস্পৃশ্যতার পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। জাতীয় স্তরে নিজেদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠায় তারা সক্ষম হয়েছিল। বি জে পি-র সঙ্গে আঁতাত আর নির্বাচনী বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। বস্তুত ১৯৯৮-র নির্বাচনে বি জে পি-ই সবচেয়ে জোরদার কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো এবং সম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা সত্ত্বেও এই ভূমিকার আপেক্ষিকভাবে কোনো ক্ষতি হলো না।

মূলস্রোতের একটি দল হিসাবে বি জে পি-র উত্থানের পথে বাজপেয়ী সরকারের গঠনকে কি আমরা একটি বিরাট অধ্যায় বা মাইল ফলক হিসাবে দেখাতে পারি? অন্য ভাষায়, একটি

বুজোয়া উদারনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে বি জে পি কি গড়ে উঠলো, নিজেদের ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করলো? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণায় একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, ক্ষমতায় আসার পরে সব চরমপন্থী দলের ওপরেই নরমপন্থা অবলম্বনের জন্য প্রবল চাপ তৈরি হয়। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাদ দিয়ে বলা চলে, বি জে পি-র ক্ষেত্রে নরমপন্থা ও চরমপন্থার ঘটনা প্রভাবিত হয় দুটি উপাদান দ্বারা: নির্বাচনী অঙ্গ এবং আর এস এস-র সঙ্গে সম্পর্ক। প্রথমে নির্বাচনী অঙ্গের দিকেই তাকানো যাক। ১৯৯০-র গোড়ার দিকে চরমপন্থা ভালোই লাভ দিয়েছে। ১৯৯৮-র নির্বাচনে বি জে কিছুটা নরমপন্থা দেখিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলে। অযোধ্যা, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, জন্ম-কার্ডীয়ার বিশেষ অধিকার বাতিলের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলিকে সরিয়ে রাখা হয়। এই নরমপন্থা বি জে পি-কে দক্ষিণ ভারতে নতুন সমর্থন এনে দিয়েছে কিন্তু সংসদে গরিষ্ঠতাকে ছুঁতে দেয়নি। নরমপন্থা হয়তো বাস্তবে উত্তর ভারতে দলের সমর্থনকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই অঞ্চলেই বি জে পি-র সমর্থনের মূল ভিত্তি।

তেরো মাসের বি জে পি-শাসন থেকে একটা মূল্যায়ন করা যেতে পারে যে, ক্ষমতায় থাকা ফলে নরমপন্থার চাপ তাদের ওপর পড়েছে কিনা। নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখলের মুখে বা সরকারে এসে কঠিন-জটিল বিষয়ে নরমপন্থী নীতি নেয়। বি জে পি যে নিজেদের রণনীতি পরিবর্তনে যথেষ্ট সক্ষম, তার প্রমাণ আগেই মিলেছে। ১৯৯২-র পরে রামজন্মভূমি আন্দোলনের জাতি-ধর্মীয় সমাবেশের কায়দা ছেড়ে তারা আরও বাস্তবধর্মী নীতি নেয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মতো ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বি জে পি-র সাফল্য ততটা প্রত্যক্ষত হিন্দুত্বের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু লক্ষণীয়ভাবেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল অযোধ্যার ঘটনা থেকে বি জে পি প্রচুর রাজনৈতিক মুনাফা লোটার পরে। একদিকে যখন বি জে পি মুসলিম-বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু নরম করে জনসমক্ষে আনছে, হিন্দুত্বের প্রতি অস্বীকার বজায় রাখার জন্য পাশটা চাপও নতরে পড়ছে। এটা আরও স্পষ্ট হয় যখন নয়াদিল্লির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রোতাদের জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতা থেকে আমরা দৃষ্টি ঘোরাই রাজ্যস্তরের বা নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রচারে। সেখানে চরমপন্থী হৃদয় অব্যাহত: অথবা রাজ্যস্তরে বি জে পি সরকারগুলির কাজকর্মেও চিত্র পরিষ্কার। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-বি জে পি সরকার সংখ্যালঘু কমিশন তুলে দিয়েছে, মুম্বাই দাঙ্গার তদন্তে গঠিত শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের কাজ বানচাল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছে, উর্দু আকাদেমির সরকারী সাহায্য কমিয়ে দিয়েছে, বস্তি উন্নয়নের নামে মুসলিমদের ঘরছাড়া করেছে, কোনো পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেনি, বাল থাকাতে এবং মধুকর সারপোতদারের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংক্রান্ত কৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। একইভাবে উত্তর প্রদেশে কল্যাণ সিং সরকার তৃতীয় শ্রেণী থেকে সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক করলেও উর্দুর স্বীকৃতি দেয়নি।

বি জে পি-শাসিত সরকারের বেকর্ডই প্রমাণ করছে, এই দল স্থায়ীভাবে নরমপন্থা গ্রহণ করতে পারে না। ১৯৬০-র দশকের শেষ দিকের গো-হত্যাবিरोधी আন্দোলন থেকে ১৯৭০-র প্রথম দিকের নরমপন্থা, আবার ১৯৮০-তে জঙ্গী কার্যক্রমে ফিরে যাওয়ার ইতিহাস আছে এদের। ফলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, বরাবরের মতো নরমপন্থাকেই এরা গ্রহণ করছে। ১৯৮৪-র ৭-৪ শতাংশ ভোট থেকে ১৯৯৬-র ২০ শতাংশে পৌঁছানার ঘটনার পিছনে মূল উপাদান যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধ্বনি, তা দলের নেতৃত্বই স্বীকার করেছেন। এই যাত্রাপথে বি জে পি নিয়মিতভাবেই জঙ্গী কার্যকলাপ আর নরমপন্থী অবস্থানের মধ্যে ওঠানো

করেছে। বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন সময়ে বিতৃত সমর্থনের বিভিন্ন বিভিন্ন স্বার্থের জন্য পৃথক এমনকি পরস্পর বিরোধী কঠে এরা কথা বলে থাকে।

এমনকি কোয়ালিশন সরকার চালানোর অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে হাতড়ে বেড়ানোর সময়েও বি জে পি-নেতৃত্বাধীন জোটের মনোভাব ছিল নজিরবিহীনভাবেই যুদ্ধদেহী এবং উগ্র জাত্যাভিমানের। এদের কৌশল ছিল প্রাথমিকভাবে সংঘর্ষমুখী। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ এবং পরমাণু পরীক্ষা নিয়ে জেহাদমুখী ভাষা দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেরুকরণকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশাসন, সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রযন্ত্রে সজ্ঞ পরিবারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী চেষ্টা করেছেন হিন্দুত্ব অভিযানের চরমপন্থা থেকে তাঁর সরকারকে দূরে রাখার, মঠত্যা-ভিত্তিক সরকার পরিচালনার দিকে যাবার। বি জে পি এবং আর এস এস-র মধ্যে কয়েক মাসের টানা পড়েনের পর আর এস এস বি জে পি-র প্রতি সমঝোতার মনোভাবই নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যখনই আর এস এস-র কর্মসূচী থেকে বাজপেয়ী সরকার সরে গেছে, তখনই সজ্ঞ ভেটো দিয়েছে। বি জে পি মূলস্রোতে আসতে পারবে কিনা, তা পরিশেষে নির্ভর করছে আর এস এস-র সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর। যতক্ষণ বি জে পি আর এস এস-র প্রভাবে থাকবে, সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নরমপন্থা গ্রহণ ততক্ষণ সম্ভব নয়। যদি বি জে পি আর এস এস-র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে, তাহলে সজ্ঞের সমর্থন হারাতে পারে। বি জে পি-র পক্ষে তা মারাত্মক, কেন না, দলের বড় অংশের কর্মী আসে আর এস এস থেকে এবং আর এস এস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফলেই বি জে পি-র সাম্প্রতিক এই বাড়বাড়ন্ত। মোট কথা, নরমপন্থা কোয়ালিশন সরকারের কর্মসূচীতে কিছু পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু তা বি জে পি-র মৌলিক চরিত্র পালটাতে পারে না যতক্ষণ না আর এস এস-র সঙ্গে দলের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে।

বিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো অর্থনীতি। দলের ভিতরে বিভিন্ন স্বার্থকে সামাল দিতে বি জে পি স্লোগান বানিয়েছে: পূর্ণাঙ্গ উদারনীতি এবং নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন। বি জে পি-র স্বদেশী কর্মসূচী ভালোয়কম অসঙ্গতিতে ভরা। অতীতে এদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রায়শই বড় বড় ডিগবাজি খেয়েছে। নেহরু নীতির বিরোধিতা থেকে এরা হঠাৎ পরিকল্পনা-ভিত্তিক মিশ্র অর্থনীতিতে চলে গেছে। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের আগে তারা নয়া-উদারনীতির সমালোচনা করে স্বদেশী কর্মসূচী নিলে। কিন্তু স্বদেশী স্লোগানকে এরা কতটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে, তার প্রমাণ মেলে ক্ষমতায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই এরা ৩৪০টি পণ্যকে আমদানির খোলা তালিকায় পাঠিয়ে দিলো। তা-ও এমন এক সময়ে যখন শিল্পে মন্দার কারণে অর্থনীতি মার খাচ্ছে। এই মন্দার অন্যতম কারণই ছিল উদার আমদানি। বি জে পি চায় অভ্যন্তরীণ বাজারের উদারীকরণ, নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, ভরতুকি হ্রাস, বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণ বা সেগুলিকে তুলে দেওয়া। বি জে পি চায় কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের ভোগ্যপণ্য যোগানকারী ক্ষেত্রগুলি ভারতীয় বৃহৎ বাণিজ্যের জন্য সংরক্ষিত থাকুক। আজ এরাই দলকে মদত যোগাচ্ছে।

উত্তেজনার আরেকটি ক্ষেত্র বর্ণ ক্ষমতায়ন। সাধারণভাবে ছোট শহরের উচ্চ বর্ণের মধ্যে নক্রিয় হিন্দুত্বের শক্তি বর্ণ সংস্কার থেকে দূরে থেকেছে। কিন্তু মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের সিদ্ধান্ত হবার পরবর্তী বছরগুলিতে নিম্নতর বর্ণগুলিকে আন্তীকরণের ভাবভঙ্গি তাদের দেখাতেই হয়েছে। এমনকি আদেদকরকে গ্রহণ করার চেষ্টাও করতে হয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্বের মস্তাদর্শের সঙ্গে তা যুক্তির দিকে থেকেই অসঙ্গতিপূর্ণ। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ বিভাজন রাজনৈতিক

সংঘর্ষের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বিভাজনকে গুরুত্ব না দিয়ে বি জে পি থাকতে পারেনি। যদিও কয়েকটি অনগ্রসর বর্ণকে সঙ্গে রাখতে পেরে এই বিভাজনকে কিছু দুর্বল করতে পেরেছে তারা। বি জে পি যদিও এখনও অসোধ্যা ও মণ্ডলের বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণের অসন্তোষের দ্বৈত আবেদনের ওপর ব্যাপকভাবেই নির্ভরশীল, অন্যান্য অনগ্রসর অংশের উল্লেখযোগ্য অংশের ভোট তারা অর্জন করতে পেরেছে। বিশেষ করে মণ্ডল তালিকার বাইরে থাকা মধ্যবর্তী বর্ণগুলির। কিন্তু এইসব গোষ্ঠীকে নির্গাচনী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোর মধ্যে মেলাতে পারেনি তারা। কেবল ভোটাবদের মধ্যেই উচ্চ বর্ণের প্রতিনিধিত্ব বেশি নয়, সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রীদের মধ্যেও তাদেরই প্রাধান্য। হিন্দুত্বের রাজনীতি যুক্তির দিক থেকেই সমতার ধারণার দিকে যেতে পারে না। অন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে তা সম্ভব। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অভিমুখে যায়, রাজনৈতিক সমতার ধারণা অর্থনৈতিক সমতার দিকে যায়, আর্থ-সামাজিক সমতার ধারণা একইভাবে বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তির মধ্যে সমতার দিকে যায়।

গণতান্ত্রিক এবং কোয়ালিশন রাজনীতির বাধ্যবাধকতা বি জে পি-কে চরমপন্থী অবস্থান প্রশমিত করতে বাধ্য করেছে। তারা চেষ্টা করেছে নিজেদের মধ্য-দক্ষিণের একটি নরমপন্থী দল হিসাবে তুলে ধরতে, যারা বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন স্বার্থকে সমন্বয় করতে সক্ষম। বি জে পি-র বৃদ্ধিমান নেতারা এবং ক্ষমতায় থাকতে মরিয়া নেতারা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন যে, যদি কংগ্রেসের জায়গা নিতে হয়, তাহলে দলকে দেখাতে হবে যে নেকড়ের চামড়ার আড়ালে আসলে তারা মেঘমাত্র। যদিও এটা খুবই কষ্টসাধ্য, কেন না, এই দল একটি চরমপন্থী ধর্মীয় আন্দোলনের ফসল। নরমপন্থার বদলে সরকারে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বি জে পি সরকার পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী কর্মসূচী নিতে শুরু করলো। শুরু হলো পোখরান বিক্ষোভ দিয়ে। স্বাধীন ভারতে এই বিক্ষোভের ঘটনা অভ্যুত্থান তাৎপর্যময়। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে জরুরী অবস্থা এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে তুলনীয়। পরমাণু বিক্ষোভ ভারতের প্রতিরক্ষা, রাজনৈতিক, মতবাদিক কম্পাসকে নতুনভাবে স্থির করতে বাধ্য করেছে। পাঁচটি পৃথক পত্রীকার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তির সচেতন প্রদর্শনী, বিশেষ করে থার্মোনিউক্লিয়ার পদ্ধতিতে বিক্ষোভ এবং পরবর্তীতে কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দু'টি বিক্ষোভ পরমাণু অস্ত্রনির্মাণের ইঙ্গিতবাহী। বিদেশনীতি ও পরমাণু নীতি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐকমত্যের থেকে এভাবে অনেকটা সরে আসা হয়েছে। পূর্বের পরমাণু নীতির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পরমাণু অস্ত্রের বৈধতা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তার প্রয়োজনীয়তাকে জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হতো। বিশ্বজোড়া নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে ছিল সেই নীতি। যখন ভারত পরমাণু শক্তিশ্বর ছিল না, তখন বৈষম্য-ভরা সি টি বি টি-তে সেই না করাকে অন্যায্য বিদেশী চাপের প্রতিরোধ হিসেবে বলা যেত। কোনো প্রতিরক্ষা-সামরিক ব্যাখ্যা ছাড়াই নতুন সরকার এই নীতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো।

কেন মাত্র হুঁসপ্তাহের একটি সরকার জাতীয় পর্যায়ের আলাপ-আলোচনা ছাড়া, প্রতিরক্ষা পর্যালোচনা ছাড়াই এত বড়ো একটি সিদ্ধান্ত নিলো? যুক্তি নিরাপত্তার প্রদ্বের পরিধি ছাড়িয়ে অন্যত্র খুঁজতে হবে। নতুন সরকারে এসেই বিভিন্ন ঘটনা বি জে পি-কে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। কোয়ালিশনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ চাপে ক্ষতবিক্ষত বি জে পি-কে সংবাদপত্রে দেখানো হচ্ছিল দস্তহীন ব্যাঘ্র হিসেবে। বি জে পি সরকারে ছিল, কিন্তু ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ফলে তাদের মূল আকাঙ্ক্ষা ও প্রধান নীতিগুলিকে তাকে তুলে রাখতে তারা বাধ্য হয়েছিল। বি জে পি-কে দেখাচ্ছিল যেন গেকয়া বসনে কংগ্রেসের ম্লান হয়। কোয়ালিশনের

অভ্যন্তরীণ স্বপ্নে কোণঠাসা বি জে পি এই চাপের মোকাবিলা করতে সমরবাদ ও পরমাণুপাদের দিকে ঝুঁকে গেল। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বাজুপেয়ী সরকার ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই পরমাণু পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরমাণু অস্ত্র অর্জনের কর্মসূচি বি জে পি-র ইশতেহারে এবং জাতীয় কর্মসূচিতে গ্রহণ করা হয়েছিল কোনো ডু-রাজনৈতিক প্রয়োজন থেকে নয়, সরকারের নিরাপত্তাহীনতা থেকে জন্ম নেওয়া অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক তাগিদেই সরকার পরমাণু বিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে পরমাণু অস্ত্র সব সময়ই বি জে পি-র মীতি ও রাজনীতির অন্যতম অংশ ছিল।

বি জে পি অযোধ্যার ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়েছে, পরমাণু বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও ঠিক সেইভাবে এগিয়েছে। অযোধ্যায় বি জে পি যা করবে বলেছিল, করেছে। বি জে পি এবং তাদের পূর্বসূরি জনসম্মত অস্ত্র নির্মাণের কথা বলেছিল এবং এখন ঠিক সে-কাজই তারা করেছে। ক্ষমতায় এসেই তারা পরমাণু পরীক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। নিজেদের জরীপনা ও সাহস দেখানোর পর এখন তারা সি টি বি টি-তে সই করার স্তম্ভাব দেবে। জেনেশুনেই যে, সি টি বি টি-তে সই করার এবং সই না করার চাপ-উভয় দিকেই বাড়বে। রামমন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে একই নটকীয় কৌশল নেওয়া হবে। রামমন্দিরের জন্য পাথরের স্তম্ভ নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই চালিয়ে যাচ্ছে ভি এইচ পি।

এই কাজের মশা দিয়ে বি জে পি দেখিয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তার লক্ষ্যে তারা যা করার করবেই। এ-বাপারে গণতন্ত্রের ধার ধারে না তারা। যে দলের মোট জাতীয় ভোটারের এক-চতুর্থাংশও নেই, এককভাবে শাসনের জন-রায়ও নেই, কোনো জাতীয় বিতর্ক ছাড়া, বিরোধী নেতাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়া এত বড় আকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া বি জে পি-র গোপন কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। আর এস এস এই সিদ্ধান্তের শরিক। অথচ তারা প্রত্যক্ষত সরকারে নেই, ভারতীয় ভোটারদের কাছে গণতান্ত্রিকভাবে দায়বদ্ধও নয়।

আসল কথা হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই স্বাধীন জরীপনা বি জে পি-র হাতে জাতীয়তাবাদী ভাববেগের অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। বি জে পি-র তাত্ত্বিকরা এই বিস্ফোরণকে দেখছেন কংগ্রেস-অধ্যুষিত জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তাদের তরফে এক বৃহৎ উল্লেখ্য হিসেবে। অথচ এর জন্য সাম্প্রদায়িকতার তকমা পড়লো না। স্বপন দাশগুপ্ত যেভাবে বলেছেন : "পোশ্বরান বিস্ফোরণ খুব সামান্যই নিরাপত্তার খাতিরে। এর তাৎপর্য নিহিত ভাবাবেগে। চীন বা পাকিস্তান এর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো ভারতের হৃদয়।" একইভাবে বি জে পি-র সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দচাঁদ বলেছেন, "অযোধ্যার ভাববেগের মতোই পরমাণু বিস্ফোরণ জাতীয়তাবাদী ভাববেগের প্রতিষ্ঠা।" বোমাকে দেশপ্রেমের সঙ্গে এক করে দেখিয়ে বি জে পি হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হতে চাইছে। চেষ্টা করছে জাতীয় স্তরে আদিপতা কায়ম করা শক্তি হতে। জনগণের ভাবাবেগ উসকে দিয়ে এবং পরমাণু বিস্ফোরণকে বিশ্ব আসনে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির সূচনা বলে দেশব্যাপী প্রচার করে বড় রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে চেয়েছে। এর জন্য এমন প্রদর্শনী দরকার, যেন চারদিক থেকে বৈরী শক্তি দিয়ে ঘেরা ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করছে বি জে পি। ঠিক যেমনভাবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার প্রদর্শনীর জন্য অযোধ্যার পংসকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির সংজ্ঞায়নে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পুনঃসংজ্ঞায়নে বি জে পি ইতোমধ্যেই অগ্রসর ভূমিকা নিয়েছে। এখন বি জে পি চাইছে হিন্দু-সম্পর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মহত্বের একটি কাঠামো চাপিয়ে পশ্চিম-বিরোধী জাতীয়তাবাদের উর্বর জমি দখল করতে। যদি অযোধ্যা বি জে পি-র সর্বভারতীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত

করে থাকে, তাহলে পরমাণু বিস্ফোরণ হয়তো তাদের হিন্দু/ধর্মনিরপেক্ষ বিভাজনটি অতিক্রম করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। পরমাণু এবং সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীর মধ্যে সম্পর্ককে বুঝতে হবে শক্তিশালী হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের বৃহত্তর কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে। বাতারাতি নিপদ, শত্রু, আক্রমণের একটি নতুন ব্যাকরণ লিখে ফেলা হলো। দেশকে বোঝানো হলো, অমুক শত্রু বা তমুক শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতমাতা শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মধ্যবিত্ত এই বিশ্বাসে প্রশান্তি অনুভব করলো যে, 'আমরাও কিছু একটা' এবং পরমাণু ক্লাবে ভারতের ঢুকে পড়া দেশকে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করেছে। রাজনৈতিক রণনীতি স্পষ্ট : পরমাণু জঙ্গীপনার সুযোগকে ভারতীয় রাজনীতিতে বি জে পি-র আধিপত্য সংহত করতে কাজে লাগাও। শত্রু আর বিপদের অভিধান ভারতের বিপুল সমস্যার সৈরাচারী সমাধানকেই যুক্তি যোগাচ্ছে। সমগ্র রাজনীতিটি হলো, একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা জড়ো করা। এই জন্যই সংসদ-ভিত্তিক ব্যবস্থায় সরকারের আসার এক মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল।

তাহলে বি জে পি-নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের সমাজ ও রাজনীতির সামনে ঠিক কী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করছে? একই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অংশীদার হয়ে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা রক্ষার যে ধারণা ভারতের ভিত্তিগত ধারণা, বি জে পি-র মতাদর্শ তার সামনেই একটা চ্যালেঞ্জ। বি জে পি এই ভিত্তিগত ধারণার প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। তাদের নেতারা সরলীকৃত, সমধর্মী এক সঙ্গীর্ণ ভারতের ধারণায় বিশ্বাস করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে মদত যুগিয়েছেন, রাজনৈতিক কাঠামোর পুনর্নির্ন্যাস করতে চাইছে যেখানে নিজেদের রাষ্ট্রক্ষমতার বিকল্প দাবিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বি জে পি-আর এস এস-র রণনীতির কেন্দ্রীয় মর্মবস্তু হলো হিন্দু সংহতি।

হিন্দু সমাজকে সংহত করা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রকে একীভূত করার অভিযান নেহরু পর্বে বাধা পেয়েছে রাষ্ট্র, সরকার ও বিরোধীপক্ষে থাকা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এবং উদারপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধর্মনিরপেক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল জোর দেওয়ায়। নেহরু সমস্ত ধরনের প্রাদেশিকতা, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি মতৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। এভাবেই তিনি সমর্থন অব্যাহত রাখতেন। তিনি মিশ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পরিমাপে জাতীয়তাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা সতর্কভাবে এড়িয়ে যেতেন। ইন্দিরা গান্ধীর মিশ্র জাতীয়তাবাদের বা সামাজিক গণতন্ত্রের কোনো মতাদর্শ ছিল না। কিন্তু তাঁর গরিবী হঠাৎয়ের অভিযান ছিল কংগ্রেসের ধনতান্ত্রিক মডেলের কাঠামোর মধ্যে জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে শেষ সমাবেশ, যা পুনর্বিন্টিত ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার ফলে নিজের ব্যক্তিগত চারপাশে তিনি একটি সামাজিক কোয়ালিশন তৈরি করেছিলেন। তিনি সরাসরি বিভিন্ন অংশের ভোটারদের কাছে আবেদন রাখতেন, বিশেষ করে মুসলিম, তফসিলী জাতি, গরিবদের কাছে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রথা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা বাতিল হতে থাকলো এবং কংগ্রেস দক্ষিণে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আন্দোলন এবং উত্তরে হিন্দু ভাবাবেগের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখানোর চেষ্টা করতে লাগলো। পরিশেষে যখন এসবের কিছুই কাজে দিলো না, শ্রীমতী গান্ধীও হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবেদন ব্যবহার করতে লাগলেন। এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও চার দশকের প্রধান প্রবণতা ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী অভিমুখ। আধিপত্য করতো তেমন একটি জাতীয়তাবাদী ধারণা যা বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন সামাজিক উৎসের ভারতীয়কে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এনে জড়ো করেছিল। এর ফলে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের মুখেও ভারত রাষ্ট্র চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে টিকে ছিল।

একদিকে মধ্য-বাম শক্তির বিপর্যয়, অন্যদিকে বাজার সম্পর্কের তীব্রতাবৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ বি জে পি-আর এস এস-র নতুন করে চাক্ষু হয়ে ওঠার প্রধান সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। পুরনো মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল নিপীড়িত জাতি, শ্রেণী ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের

জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি, ভাষাভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীর জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি এবং বহুধর্মের সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ সমতার ভিত্তিতে। যার কিছুই হিন্দু জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনায় নেই। এই মতাদর্শ গত কয়েক দশকে তৈরি হওয়া সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা মোটেই নয়। কিন্তু সেই ধরনের সমাজ গঠনের আশ্বাস ও আশা। বহুধর্মবাদী জাতীয়তাবাদের এই ধারণার বিপরীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেয়, হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনকে এড়ানোর চেষ্টা করে এবং সমস্ত জাত, সম্প্রদায় ও ধারাকে একটি সমধর্মী সমগ্র সংহত করার কথা বলে।

বি জে পি শেষ পর্যন্ত চাইবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রশাসন হোক। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলের জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা বাতিল এবং তথাকথিত 'নরম রাষ্ট্র' উপসর্গ মোচনে একটি স্বৈরাচারী শাসনের সরকার গঠন হোক। বি জে পি-র প্রধান লক্ষ্য রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, ঐতিহাসিকভাবে ভারতের পুনর্নির্মাণ। এই নির্মাণে অনেক কিছুই ভাঙা হবে, পক্ষপাতদুষ্টভাবে কিছু নিয়ে আর ভারত ইতিহাসের বিরাট অংশ সরাসরি প্রত্যাখান করে। বিপর্যয়ে বহুধর্মবাদ, মিশ্র ও বহুস্তরীয় পরিচিতিসত্তার ধারণা—যা পাঁচ দশক ধরে একা ও গণতন্ত্রের জন্য ভারতের আকাজক্ষাকে জাগিয়ে রেখেছে।

